

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

De la reflexión a la acción: Un escenario de formación docente para la transformación curricular en una institución educativa colombiana

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

De la reflexión a la acción: Un escenario de formación docente para la transformación curricular en una institución educativa colombiana

From Reflection to Action: a Teacher Training Scenario for Curriculum Transformation in a Colombian Educational Institution

Christian Fernney Giraldo-Macías¹

Resumen

En este trabajo se presenta una propuesta de formación de maestros fundamentada en la resignificación de los planes de estudio desde la perspectiva del Aprendizaje Basado en Proyectos y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. El propósito fue capacitar a los maestros en ejercicio de una institución educativa para la reestructuración de los planes de estudio de todos los niveles formativos debido a las necesidades identificadas y priorizadas. La propuesta se implementó con 44 docentes y 3 directivos de una institución educativa rural de la ciudad de Medellín, Colombia. El proceso de formación se estructuró y analizó mediante una metodología cualitativa, tipo estudio de caso. Se describen los avances durante el proceso de capacitación y reestructuración de los planes de estudio y una construcción preliminar de las mallas curriculares al finalizar el proceso formativo.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, formación docente, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, planes de estudio.

Abstract

This work presents a teacher training proposal based on the redefinition of study plans from the perspective of Project-Based Learning and the Sustainable Development Goals. The aim was to train in-service teachers at an educational institution to restructure the curriculum at all educational levels based on identified and prioritized needs. The proposal was implemented with 43 teachers from a rural educational institution in the city of Medellín, Colombia. The training process was structured and analyzed through a qualitative methodology, specifically a case study. The difficulties, challenges, and opportunities for improvement faced by teachers during the curriculum restructuring process, as well as a conceptual appropriation of theoretical frameworks by the end of the training process, were observed.

Keywords: Project Based Learning, Study Plans, Sustainable Development Goals, Teacher Training.

¹ Universidad de Antioquia. Colombia, fernney.giraldo@udea.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-1778-517X>

1. Introducción

La transformación educativa ha adquirido un carácter prioritario ante los retos y necesidades contemporáneas, especialmente en contextos rurales y en comunidades educativas con limitaciones tecnológicas y curriculares. Esta investigación responde a la necesidad de reconfigurar el currículo escolar de la institución educativa Alfonso Upegui Orozco, ubicada en una zona rural de Medellín, para beneficiar a 1,321 estudiantes, 44 docentes y 3 directivos. La iniciativa parte de una reflexión profunda sobre los desafíos educativos, las carencias detectadas y el impacto de factores como la pandemia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNESCO, 2019; ONU, 2018) en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al respecto, esta investigación ha avanzado en cuatro fases: conceptualización, revisión de mallas curriculares, construcción y revisión, y una fase piloto de implementación para el año 2025. Estas etapas han permitido estructurar un enfoque educativo que integra el Aprendizaje Basado en Proyectos y la evaluación formativa, promoviendo relaciones transdisciplinarias que enriquecen la formación integral de los estudiantes (Ryan & Deci, 2000). Asimismo, pretende fortalecer las competencias científicas y el pensamiento crítico mediante estrategias pedagógicas activas que conecten los contenidos escolares con problemáticas locales y globales (Díaz & Hernández, 2020).

Esta experiencia impulsó una revisión profunda del Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientada hacia el respeto por la vida, la sostenibilidad ambiental, la equidad y la diversidad. El proceso ha incluido la capacitación de los docentes en metodologías innovadoras, como el uso de retos, juegos y proyectos interdisciplinarios (Serna & Díaz, 2013), con el objetivo de dinamizar el aprendizaje y propiciar una mayor apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.

Entre los desafíos identificados se encuentran la falta de conexión entre el currículo y las problemáticas reales de la comunidad, la necesidad de diversificar las estrategias de enseñanza y evaluación y la importancia de la formación docente (Giraldo et al., 2020).

Además, este proyecto es una apuesta a la necesidad de formación docente, ya que, como afirman Trujillo et al. (2023), partimos del hecho de reconocer que el sistema educativo es esencial en el desarrollo de las sociedades modernas y, por tanto, el rol que tienen los docentes se convierte en un eje estratégico para la reflexión cuando de calidad educativa se trata (p. 102).

2. Metodología

Esta investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo de investigación (Moreira, 2000) y el interés central estuvo en la interpretación de los significados atribuidos por los sujetos participantes. Además, se recurrió al estudio de caso (Stake, 1998), el cual consiste en la descripción o análisis de una unidad o caso dentro de un contexto específico, de manera sistémica y holística. Para la recolección de la información y su análisis se utilizó el formato de diseño de mallas curriculares, el taller pedagógico, entrevistas, cuestionarios y el análisis documental.

La propuesta se realizó en cuatro fases: conceptualización, revisión de mallas curriculares, construcción y revisión, e implementación. Se contó con la participación de 44 docentes y 3 directivos docentes de una institución educativa de carácter público y rural en la ciudad de Medellín, Colombia, los cuales participaron en diferentes ciclos de formación con miras a reestructurar los planes de estudio atendiendo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2004).

Para el proceso de formación, se dispuso de diferentes sesiones de trabajo en las cuales se abordaron diferentes tópicos y de una caja de herramientas para el trabajo de diseño. En la Tabla 1 se presenta una síntesis del proceso formativo.

Tabla 1
Espacios de formación docente según la fase

Fase	Propósito	Conceptos abordados	Productos
Conceptualización	Elaborar un documento de carácter institucional que agrupe la conceptualización alrededor del eje de formación.	Currículo, plan de área, competencia, evaluación, evidencia de aprendizaje, metodologías activas y evaluación.	Taller por mesas de documento de conceptualización.
Revisión de mallas curriculares anteriores.	Aplicar una lista de chequeo a las mallas curriculares actuales para identificar áreas de mejora.	Referentes curriculares nacionales, competencias, habilidades siglo XXI, inclusión.	Formato malla curricular.
Formato definido, construcción y revisión.	Conformar grupos de trabajo por área para la construcción de las mallas curriculares adaptadas.	Malla curricular	Mallas curriculares
Socialización e implementación (prueba piloto).	Socializar e implementar la propuesta con la comunidad educativa y valorar el proceso.	Por ejecutar / Año 2025	

Nota: Elaboración propia.

3. Resultados

En relación con los resultados, se presentan en función de cada una de las fases descritas anteriormente. Para la fase 1, a modo de ejemplo, se presenta el primer escenario de participación, donde se identificaron problemas y situaciones susceptibles de ser mejoradas y, paralelamente, la valoración de uno de los talleres (Figura 1).

Figura 1
Actividad 1. Reflexión inicial

Martha Ospina
Diana Rodríguez
Gustavo Costello
Jelype Ocam
Hector Tabares

Un camino hacia la transformación curricular...
Actividad 1. Reflexión Inicial ... 10 de octubre de 2023

Planteamiento	Respuesta	Preguntas y observaciones
¿Qué Educación queremos tener?	Una educación donde se de una relación entre lo disciplinar, académico y el ser. Desde la formación de personas críticas y con un alto desarrollo de competencias académicas.	¿Cómo equilibrar la formación del ser, saber y hacer? ¿Desde cuándo se inició el proceso?
¿Cuáles son las necesidades de nuestra I.E.?	de formación docente y actualización de saberes. la necesidad de llegar a acuerdos que permitan llegar a la exigencia, para permitir mayor calidad.	Reconocer la realidad de las redes del mercado educativo, formación, laboral y de salud.
¿Para qué esa educación?	Para formar académicos competentes y competitivos, capaces de superar los retos para transformar la sociedad.	Para buscar minimizar una brecha social y una aproximación a una igualdad de oportunidades.

Nota: Elaboración propia.

Los participantes sugieren mayor acompañamiento docente y más sesiones prácticas. Además, se logró construir un documento relacionado con los conceptos clave necesarios para comprender el proceso de transformación curricular (competencia, evaluación, habilidad, evidencia de aprendizaje). Se puede acceder al documento en el siguiente enlace: <https://r.issu.edu.do/ow>

En relación con la fase 2, se diseñó una lista de chequeo para guiar la identificación de áreas de mejora en las mallas curriculares, promoviendo la uniformidad y el cumplimiento de estándares. Se evaluaron 6 criterios, que se presentan en la Tabla 2 (C: cumple, CP: cumple parcialmente y NC (no cumple). En total, fueron 11 las áreas valoradas.

Tabla 2
Criterios para la revisión de las mallas curriculares

Criterio	Ítems	C	CP	NC	NA
FORMA	Se explicita la intensidad horaria.	7	2	2	0
	Se explicita el total de horas período.	4	1	6	0
	Se explicita el grado.	11	0	0	0
	Se explicita el período académico.	10	1	0	0
	Se incluye un espacio para recursos y materiales.	3	1	6	0
REFERENTE NACIONAL	Incluye DBA acorde al nivel formativo.	4		2	5
	Incluye estándar acorde al nivel formativo.	7	2	1	1
	Incluye matrices de referencia del ICFES.	0	1	7	3
COMPETENCIAS Y HABILIDADES	Se encuentra descrito un objetivo o propósito del grado.	9	0	2	0
	Se encuentra/n descrita/s la/s competencias a desarrollar.	7	4	0	0
	Se encuentra descrita alguna habilidad.	4	4	2	1
NÚCLEO CENTRAL DE LA MALLA	Aparece el objetivo de aprendizaje.	7		3	1
	Se describe la estrategia de evaluación formativa.	4	3	4	0
	Se define una tarea o producto para fin de período.	2	1	7	1
	Existe un vocabulario clave central.	2	3	5	1
	Se definen unos conocimientos conceptuales.	11	0	0	0
	Se definen unos conocimientos procedimentales.	10	1		0
	Se definen unos conocimientos actitudinales.	9		2	0
	Se describen indicadores de desempeño asociados al alcance de las competencias y de nivel de complejidad superior, alto, básico y bajo.	8	2	1	0
	Se incluye un espacio de posibles conexiones con otras áreas.	1	2	8	0

(Continuación)

criterio	ítems	C	CP	NC	NA
INCLUSIÓN	Existe un espacio en la malla para describir posibles adaptaciones o ajustes curriculares	1	2	8	0
PROYECTOS OBLIGATORIOS	Incluye en la malla elementos curriculares asociados a los proyectos obligatorios.	1	3	7	0

Nota: Elaboración propia.

Para la fase 3 el formato final de malla aprobado por el consejo académico se resume en la Figura 2, y a modo de ejemplo se presenta la malla preliminar para el área de Matemáticas, grado primero (https://r.issu.edu.do/qgP)

Figura 2
Sección inicial malla curricular / Matemáticas grado primero de Primaria

Nota: Elaborado por la docente encargada.

A manera de ejemplo, en el área de Ciencias Naturales participaron 6 docentes. La ruta de revisión se inicia con el líder asignado; posteriormente, se envía a coordinación académica, donde se realizan observaciones y sugerencias; nuevamente, el docente ajusta y finalmente se dirige al consejo académico para su aprobación.

4. Discusión y conclusiones

En relación con la fase 1, se logró un avance significativo al consolidar un documento con conceptos clave, lo que establece una base conceptual para el proceso de transformación curricular. Además, la participación inicial destacó la utilidad y la dinámica colaborativa.

En relación con la fase 2, se lograron avances en la explicitación de conocimientos asociados al diseño de un producto. Áreas como la inclusión de recursos de consulta, referentes nacionales y conexiones con otras áreas requieren mayor atención y desarrollo.

Por último, en la fase 3 se elaboró un formato para las mallas curriculares que integró las observaciones realizadas durante la revisión, evidenciando un proceso iterativo y colaborativo.

En relación con las limitaciones, aunque los docentes participaron en sesiones de formación, la cantidad y profundidad de estas sesiones podría no haber sido suficiente para garantizar una buena apropiación. Aún no se han observado resultados concluyentes, lo cual limita la capacidad para evaluar el impacto a largo plazo de la iniciativa de transformación curricular.

5. Referencias bibliográficas

- Díaz, J., & Hernández, R. (2020). *Aprendizaje Basado en Proyectos y STEAM: Innovación educativa en contextos diversos*. Ediciones Académicas.
- Giraldo Macías, C. F., Caballero Sahelices, M. C., & Meneses Villagrà, J. Á. (2020). Una experiencia de práctica pedagógica con docentes en formación en ciencias naturales apoyada en el aprendizaje basado en proyectos (ABPy). *Uni-Pluriversidad*, 20(1), 39-60.
<https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.20.1.3>
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2004). *Formar en ciencias ¡El desafío! Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales*. Serie Guías 7. MEN.
<https://r.issu.edu.do/vRt>
- Moreira, M. A. (2000). Investigación en enseñanza: aspectos metodológicos. En *Actas de la I Escuela de Verano sobre Investigación en Enseñanza de las Ciencias* (pp. 13-51). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos. <http://moreira.if.ufrgs.br/investigacionenensenanza.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. CEPAL.
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content>

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
<https://dtrujioi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Serna, H., & Díaz, A. (2013). *Metodologías activas del aprendizaje* (1.a ed.). Fondo Editorial Cátedra María Cano.
- Stake, R. E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Ediciones Morata.
- Trujillo Losada, M. F., García Sánchez, D., & Franco, F. (2023). Formación docente y calidad de la educación. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 16(1), 99-128.
<https://doi.org/10.15332/25005421.7896>
- UNESCO. (2019). *Educational content up close: Examining the learning dimensions of Education for Sustainable Development and Global Citizenship Education*. UNESCO Digital Library.
<https://doi.org/10.54675/SRLJ8178>